

A Arte do Horror: Conexões Entre O Horror Psicológico e a Gamearte

The art of horror: Connections between Psychological Horror and Gameart.

Ana Laura Matos Torquato¹

Resumo

O trabalho pretende analisar a construção de tensões em jogos eletrônicos de horror psicológico e suas relações com a gamearte, relacionando a quebra de expectativas do jogador por meio da subversão de controle e questionamentos acerca do papel do jogador no jogo como métodos de indução de ansiedade e horror no espectador.

Palavras-chave: Horror, gamearte, jogos eletrônicos.

Abstract/resumen/resumé

This article intends to analyze the construction of tensions in psychological horror games and its relations with gameart, relating the break of expectations of the player by the subversion of control and questioning the role of the player inside the game as anxiety and horror inducing methods.

Keywords/Palabras clave/Mots clefs: Horror, gameart, electronic games.

Presentes em diversas culturas, os jogos fazem parte de nossa construção psicológica e da criação de laços sociais humanos. É possível observar que o conceito de jogo está integrado à história e às produções de nossa espécie, sendo um fator fundamental das interações sociais e do entretenimento da sociedade (HUIZINGA, 1971). Um dos maiores estudiosos de jogos, Johan Huizinga (1971), explicita:

¹ Licenciada em Artes Visuais pela Faculdade de Artes do Paraná (FAP), Mestra em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e atualmente doutoranda pelo programa de Arte e Cultura Visual na Universidade Federal de Goiás (UFG). É ilustradora, artista visual e pesquisadora, com obras expostas em âmbito nacional e internacional. Possui pesquisa na área de visualidades, jogos eletrônicos e representações visuais.

O jogo é fato mais antigo que a cultura [...] o jogo é mais do que um fenômeno fisiológico ou um reflexo psicológico. Ultrapassa os limites da atividade puramente física ou biológica. É uma função significativa, isto é, encerra um determinado sentido. No jogo existe alguma coisa "em jogo" que transcende as necessidades imediatas da vida e confere um sentido à ação. Todo jogo significa alguma coisa. [...]. Seja qual for a maneira como o considerem, o simples fato de o jogo encerrar um sentido implica a presença de um elemento não material em sua própria essência. (HUIZINGA, 1971, p.5)

Jogos são reflexos de culturas e sociedades, além de explicitarem as relações complexas que ocorrem em qualquer interação social. Sobre games e a sociedade, Marshall McLuhan (1964) disserta:

Os jogos são artes populares, reações coletivas e sociais às principais tendências e ações de qualquer cultura. Jogos, como instituições, são extensões do homem social e do corpo político, como tecnologias são extensões do organismo animal. Tanto jogos quanto tecnologias são [...] respostas populares ao stress do dia a dia [...] eles incorporam tanto a ação e a reação de populações inteiras em uma única imagem dinâmica. (MCLUHAN, 1964, p. 259, tradução nossa)

Com o advento e a democratização da internet, os jogos eletrônicos tornaram-se muito presentes como forma de entretenimento e promoção de relações sociais. A partir de 1977, os games viraram parte fundamental do entretenimento na América com os fliperamas e arcades, frequentados por crianças, adolescentes e famílias inteiras. Após os anos 80, os jogos se popularizaram com o surgimento dos consoles e computadores pessoais, enraizando-se definitivamente nas casas ocidentais. A introdução dos jogos eletrônicos nas casas é explicada por Edward Castronova (2005):

Quando a tecnologia providenciou pela primeira vez jogos em consoles de vídeo no final dos anos 70 e início dos anos 80, existiu uma explosão de jogos de arcade que desmoronou rapidamente. Nós agora sabemos que o colapso não ocorreu porque as pessoas cansaram de jogos e voltaram a assistir TV; aconteceu porque o computador pessoal chegou e, com ele, a capacidade de jogar jogos em seu próprio quarto a preços drasticamente mais baixos. (2005, p.56, tradução nossa)

Nas últimas décadas, o acesso aos jogos eletrônicos têm crescido continuamente, atingindo grande parte da sociedade em razão da difusão e da queda nos preços de celulares, tablets e computadores portáteis, além da crescente disponibilidade de downloads de diversos games por meio de plataformas de fácil navegação como o Steam, Google Play, entre outras.

Desta forma, a partir do crescimento do impacto social e da popularização dos jogos, surge um novo campo de estudos também na Arte: a gamearte. Não existe um consenso entre pesquisadores sobre a definição de gamearte; a história da Gamearte começa com o jogo Doom (1993), um dos jogos precursores do gênero FPS (First Person Shooter – Tiro em primeira pessoa), e um dos jogos mais populares de seu tempo. Doom causou uma verdadeira revolução na área de jogos ao disponibilizar, junto ao próprio game, um software que permitia modificações no jogo, além de arquivos (conhecidos como WADs) contendo fases, efeitos sonoros e música. Isso permitiu que milhares de jogadores pudessem criar suas próprias fases, e, um mês após o lançamento do jogo oficial, uma interface de criação de jogos nos moldes do original já havia sido criada. Originalmente projetada como uma ferramenta para possibilitar que os jogadores pudessem jogar indefinidamente, a disponibilização de um mecanismo aberto para a criação de mundos virtuais abriu possibilidades de desenvolvimento e narrativas a usuários que não eram familiarizados com ferramentas de programação. Conforme explicam Saul e Stuckey (2007):

Mais do que isso, Doom disponibilizou ferramentas para criar espaços tridimensionais – mundos virtuais – nas mãos de todos. Claro, não era fácil, mas você não precisava mais ser um programador ou ter um computador de alto nível para fazer seu próprio mundo virtual ou mudar a narrativa de seu jogo favorito (SAUL; STUCKEY, p.2, tradução nossa)

Desde então, a gamearte continua a ganhar espaço como um campo de estudo proeminente, conquistando relevância acadêmica e se popularizando pela sua facilidade de acesso e produção. A gamearte difere-se radicalmente da arte tradicional e destaca-se por não necessitar de galerias, museus, ou espaços artísticos para existir ou ganhar credibilidade. A gamearte existe em seu próprio contexto e realidade, geralmente impulsionada por fãs do

próprio gênero de jogos eletrônicos (SAUL; STUCKEY, 2007, p.3). Apesar de não haver um claro consenso sobre o que é a gamearte, pesquisadores da área há algum tempo buscam oferecer uma delimitação do gênero. A autora Silvia Laurentiz (2008) define gamearte por sua natureza artística e possivelmente questionadora:

E o que se espera de um game de arte? Acreditamos que ele deva vir a quebrar regras, subverter padrões, ter um papel questionador frente a propositivas, experimentar novas sensibilidades, lançar novas hipóteses, sensações, propor outras relações, interferir, re-editar e criticar o seu próprio modelo criativo, enfim, que trate de uma reflexão estética e flagre esta sua condição, exercendo sua natureza artística. (LAURENTIZ, 2008)

O pesquisador Nic Kelman (2004) propõe um manifesto ao final de seu artigo “Yes, But Is It a Game?” (2004), (“Video Game Arts Manifest”), no qual defende uma nova categoria de jogos que vá além do entretenimento, ironizando que, quando um game nos fizer chorar, será o dia que poderemos chamá-lo de gamearte (LAURENTIZ, 2008). Kelman também aponta as diferenças e os distanciamentos entre os games e a game arte:

1. a interatividade e o potencial de se conectar com sua audiência é possivelmente mais profunda do que qualquer forma de arte já estabelecida;
2. elementos da estória e a interação tornam-se um elo emocional muito forte no envolvimento dos games;
3. clama por visuais únicos e originais que independam de estilos já estabelecidos, como, graffitis, animes e HQs.
4. solicita maturidade nos temas, já que games não são apenas para crianças;
5. os custos de um game artístico deveriam ser aceitos da mesma maneira que os custos de um filme. (KELMAN, 2004 apud LAURENTIZ, 2008)

Observa-se que Kelman defende que a game arte deve ser profunda, original e madura, afastando-se totalmente dos aspectos mercadológicos e de entretenimento que podem estar presentes em outros jogos, salientando o aspecto único que, segundo ele, deve estar sempre presente em um objeto de game arte. A pesquisadora de game arte Anelise Witt (2013) também defende que o gênero deve propor experiências que o diferenciem dos jogos comerciais:

Mas o que faz um jogo na arte ser diferente de um jogo comercial? A resposta a essa pergunta talvez possa ser a mesma de quando a arte ainda era belas

artes. Os jogos ou games artísticos partilham do mesmo interesse da arte, de ser nada mais do que arte. Os games enquanto arte buscam muito mais o “agradar desinteressado”, pois é o prazer de jogar que convida ao jogo, e não a promessa de ser um vencedor, ou a eterna batalha entre o bem e o mal. Não importa ganhar ou perder, os games artísticos querem o jogo da arte em seu próprio jogo. Há um diálogo/jogo triplo: o diálogo com a interface, diálogo com o game em si; e, o diálogo da arte. (WITT, 2013, p.29)

Ao fugir do aspecto mercadológico ou de entretenimento, os pesquisadores Shiralee Saul e Helen Stuckey (2007) oferecem uma lista de elementos que definem gamearte baseados em intenção e efeito:

1. Um trabalho que examina os elementos formais dos jogos como, por exemplo, o gameplay, a iconografia, a estética dos pixels;
2. Um trabalho que reposiciona atividades artísticas tradicionais em novos espaços de jogos/mundos virtuais
3. Um trabalho que gera novas situações criativas, instrumentos, e contextos de tecnologias de jogos
4. Um trabalho que examina a sociedade e as ansiedades da sociedade sobre jogos (p.4, tradução nossa)

Assim, Saul e Stuckey (2007) contribuem para uma delimitação mais clara sobre o gênero, tratando do lugar dos jogos de gamearte na sociedade, de suas narrativas e de seu caráter questionador. Fundamentando-se, desta maneira, em todos os apontamentos acima a respeito da gamearte, podemos afirmar que o gênero possibilita uma transcendência e a subversão de experiências do jogador para além da narrativa e das mecânicas tradicionais, permitindo criações com potencial quase ilimitado de questionamento que fogem às mídias tradicionais, geralmente pautadas por lógicas de mercado ou de possível aceitação de público. Conforme teoriza Mendonça (2014):

[...]o objeto de gamearte não é apenas um rompimento com o game feito pela indústria e que objetiva o entretenimento: ele deve apresentar crítica e posicionamento questionador sobre a formatação do game comercial. Tem-se então que, para se “obter” o objeto de gamearte, a simples modificação de um game não seria o bastante. Um posicionamento poético e reflexivo se faz necessário para que o jogo eletrônico torne-se arte. (MENDONÇA, 2014, p.63)

Por ser um gênero caracterizado por tais possibilidades técnicas e expressivas, são notáveis os elementos de gamearte compartilhados com os aspectos da construção de outro gênero específico: os jogos de horror. Destacando-se a quebra de expectativas, a subversão do controle e os questionamentos acerca do papel do jogador no jogo.

A área de pesquisa em jogos de horror, é, infelizmente, escassa. A história dos jogos de horror é pouco catalogada ou debatida academicamente (PERRON, 2018). Os jogos de horror deliberadamente inspiram-se em outras mídias, como filmes, livros e peças, emprestando muitos de seus recursos para gerar medo, como o susto (ou *jumpscare*), o uso de imagens grotescas ou da presença do sobrenatural na narrativa. Antes de debater a respeito dos jogos de horror e seus desdobramentos, é relevante destacar o uso da nomenclatura “horror” em detrimento da palavra “terror”, expressão talvez mais empregada em nossa língua. Segundo a pesquisadora de jogos de horror Alessandra Maia (2014):

[...]no horror, podemos dizer que, somos confrontados com seres estranhos ou com pessoas praticando atividades que não estamos acostumados em nosso cotidiano; já no terror somos impelidos a ficar em alerta, porque algo está por vir (um clima de tensão se instaura), esse algo se mantém misterioso e desconhecido – muito semelhante ao que ocorre nos contos de mistério e suspense, mas aqui há uma aura de sobrenatural e, por que não, de horror. Enquanto no horror somos confrontados com seres estranhos ou com pessoas praticando atividades diferentes do que estamos acostumados em nosso cotidiano. [...] No primeiro [terror] estamos atentos porque alguma coisa pode acontecer a qualquer momento, já no horror somos postos frente a frente com o perigo; algo que tem o potencial de nos chocar [...] (MAIA, 2014, p.508)

As origens do horror podem ser traçadas através das eras, afinal, o gênero está presente em histórias folclóricas, lendas e contos de fadas. O gênero de horror é essencialmente conectado a um efeito particular, especificamente aquele do qual deriva o seu nome. Sua noção não é obscura e é facilmente dedutível, além de recebida com um certo consenso (CARROLL, 1999, p.13). Noël Carroll, um dos maiores estudiosos do horror, defende que o horror existe através das emoções do público — sendo este convidado a sentir repulsa, medo ou terror com determinadas narrativas —, e que, muitas vezes, “os personagens das

obras de horror exemplificam para nós a maneira como devemos reagir aos monstros da ficção” (CARROLL, 1999, p. 33).

No século XX, com influência da literatura e do cinema, inicia-se a história de outro médium de histórias de horror: os jogos eletrônicos. Sabe-se que a história dos jogos de horror começa em 1972, com o rudimentar console Magnavox Odyssey, considerado um dos precursores dos videogames portáteis. Inspirado pelas ficções de casas assombradas, o Magnavox continha o jogo “Haunted House”, no qual era possível observar o cenário ou overlay de uma casa com teias de aranhas, esqueletos e gatos pretos. O jogo, de difícil jogabilidade e com mecânica e gráficos limitados, tinha como objetivos coletar pistas e tesouros na casa assombrada e derrotar fantasmas, sendo considerado o primeiro jogo de horror. O clássico jogo Space Invaders, de 1978, também é considerado um dos precursores do gênero horror, já que a ameaça de destruição da base do jogador por alienígenas causa sensações de pânico e ansiedade conforme o game progride (ROUSE III, 2009). Até os anos 90, muitos jogos de horror utilizavam-se de textos, manuais, ou recursos externos aos jogos para causar medo. Com o avanço das interfaces gráficas e dos sistemas computacionais, muitos jogos de horror investiram fortemente em cutscenes e imagens relacionadas a horror, dando início a uma série de jogos de horror inspirados por filmes do mesmo gênero, como os jogos “O Massacre da Serra Elétrica” de 1983 e “Sexta Feira 13”, de 1989 (ROUSE III, 2009). A partir deste período ocorre uma verdadeira consolidação do gênero de horror nos jogos, com o surgimento de grandes e relevantes franquias de horror atualmente, como Resident Evil (1996), Silent Hill (1999) e Alone In The Dark (1992).

Para que seja realizada uma subdivisão entre possíveis gêneros dos jogos de horror é necessário olhar além de seus temas narrativos, que muitas vezes se mesclam com histórias de fantasia ou ficção científica – a própria definição do horror torna-se complexa e nuançada quando se reflete sobre as diferenças muitas vezes sutis entre o horror e outros gêneros fantásticos (CARROLL, 1999, p.15) (PERRON, 2018). Com isso, as subdivisões ou categorizações de jogos de horror são baseadas em suas mecânicas de jogo, jogabilidade e

plataformas. Dentre estas subdivisões, uma se relaciona em especial com a gamearte: O horror psicológico. O game de horror psicológico pretende assustar ou causar medo no usuário por meio de estados psicológicos ou mentais em detrimento do aparecimento de monstros, assombrações ou sustos. No horror psicológico, o jogador (ou personagem) é convidado a questionar sua realidade e sanidade durante o gameplay, dependendo menos de ação direta do usuário e mais de recursos como quebra da quarta parede e narradores não-confiáveis. Martin Picard (2009) oferece uma definição de horror psicológico em jogos:

Para construir tensão, o horror psicológico depende do medo, culpa, crenças e instabilidade emocional dos personagens [...] O horror psicológico é aterrorizante para os jogadores devido à tensão construída ao redor da história e nas ações dos personagens. O gênero cria desconforto por expor medos comuns e universais, como o medo do desconhecido (ou do escondido como no caso de fantasmas), ou do outro eu que geralmente é reprimido ou negado. Em certo sentido, o horror psicológico é baseado na atmosfera criada nos jogos. (PICARD, 2009, p.111)

Podemos observar, a partir do comentário de Picard (2009), que no horror psicológico o silêncio e a pausa comunicam mais do que a ação ou a surpresa, construindo tensão e fazendo o jogador duvidar de suas próprias escolhas. Esta ferramenta se torna um elemento de grande relevância para a subversão do controle do jogador citada anteriormente como um dos aspectos da gamearte. O horror psicológico e os objetos de gamearte parecem comunicar-se ao tentarem subverter o espaço do círculo mágico do jogo (HUIZINGA, 1971).

No horror psicológico, histórias muitas vezes simplificadas não diminuem a qualidade ou o impacto da obra. Segundo ROUSE III (2009), as nuances em uma história simples salientam as qualidades de uma narrativa:

A narrativa de um jogo funciona melhor quando a história é simples. Muitas nuances podem ser trabalhadas no ambiente e nos personagens que o jogador encontra, mas a história é algo que precisa ser imediatamente compreendida e a qual impulsiona o jogador através da experiência de todo o jogo, motivando suas ações e escolhas. (ROUSE III, 2009, p.16, tradução nossa)

Bruno Mendonça (2014), que discorre sobre os processos criativos e sugere alguns direcionamentos para o artista que queira criar um objeto de gamearte, ainda comentando sobre as subversões do gênero:

Compreender o funcionamento, a lógica e o universo ingame para então repensar e tornar o game arte, uma vez que o trabalho de gamearte deve expandir e/ou romper o paradigma de ser uma forma de entretenimento do jogo eletrônico comercial. O rompimento com fatores basais dos jogos eletrônicos contemporâneos – como a “escalada” dos gráficos e aprofundamento das tecnologias que simulam ambientes tridimensionais por meio de polígonos, na contramão da clássica estética dada pelos pixels da aurora dos videogames – permite a redescoberta reflexiva da realidade outgame. Esse pensamento torna-se pertinente ao se perceber que, em suas bases, os games simulam universos baseados no “real”, material, tornando-se assim janelas de revisão da realidade, de forma caricata, distorcida e passível de manipulação pelas mãos do artista [...] (MENDONÇA, 2014, p.63)

Um objeto de gamearte dentro da lógica do horror – em especial o horror psicológico – apesar de raro, é quase uma consequência natural: o horror é um gênero que convida a quebrar os paradigmas da jogabilidade na busca pelos medos e fantasmas que assombram a humanidade. Conforme disserta ROUSE III (2009):

O Horror é ideal para jogos porque apresenta um mundo familiar, mas com reviravoltas suficientes para torná-lo fantástico e especial. Histórias de horror acontecem tipicamente em localizações altamente reconhecíveis que os jogadores podem identificar, mas que foram invadidas por forças do mal. Essa força muitas vezes alterou as regras daquele mundo de algum jeito. Com isso, o horror pode ser usado para introduzir mecânicas de jogo únicas baseadas nesta realidade alterada (ROUSE III, 2009, p.17, tradução nossa)

É possível notar com a fala de Richard Rouse que o horror em jogos vai além da simples inspiração na literatura e em histórias emprestadas do cinema: com a interatividade, característica única aos jogos, o horror floresce, colocando o jogador em lugares fantásticos e estranhamente familiares, monstros terríveis e visuais assustadores. Esses recursos narrativos combinados com as delimitações e aspectos da gamearte propostos pelos autores Nic Kelman, Silvia Laurentiz, Bruno Mendonça e Annelise Witt combinam-se neste presente

artigo para apresentar os conceitos narrativos do horror e da narrativa de jogos, subvertendo as expectativas do jogador através do código e a própria mecânica do jogo como uma continuação da história e como uma expansão do círculo mágico do jogo.

Referências

- CARROLL, Noël. **A Filosofia do Horror ou Paradoxos do Coração**. Campinas: Papyrus, 1999.
- CASTRONOVA, Edward. **Synthetic worlds: The business and culture of online games**. University of Chicago press, 2008.
- HUIZINGA, Johan. **Homo ludens: o jogo como elemento da cultura**. Editora da Universidade de S. Paulo, Editora Perspectiva, 1971.
- KELMAN, Nic. **Yes, but is it a game?. Gamers: Writers, artists & programmers on the pleasures of pixels**, p. 225-238, 2004.
- LAURENTIZ, Silvia. **Game art**. Artigo publicado em < <http://www.cibercultura.org.br/tikiwiki/tiki-index.php>,> 2008.
- MAIA, Alessandra. **A ficção fantástica de horror nos jogos eletrônicos: monstros e seres sobrenaturais na construção lúdica do medo**. 2014
- MENDONÇA, B.A. **Do Game à Arte: processo criativo em gamearte**. 2014.
- MCLUHAN, Marshall. **Os meios de comunicação: como extensões do homem**. Editora Cultrix, 1964.
- PERRON, Bernard. **The world of scary video games: A study in videoludic horror**. Bloomsbury Publishing USA, 2018.
- PICARD, Martin. **Haunting backgrounds: Transnationality and intermediality in Japanese survival horror video games**. Horror Video Games: Essays on the Fusion of Fear and Play, p. 95-120, 2009.
- ROUSE III, Richard. **Match Made in Hell: The inevitable success of the horror genre in video games**. Horror video games: Essays on the fusion of fear and play, p. 15-25, 2009.
- SAUL, Shiralee. & STUCKEY, Helen. (2007) **Art is DOOMed: The Spawning of Game Art**, in GIBSON, Bruno M. R. **SwanQuake: The User Manual: Liquid Press /i-DAT**.
- WITT, Anelise Vieira dos Santos et al. **Gamearte: subversão e diversão na arte contemporânea**. 2013.